

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV MENEJMENTNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI.....	14
Xabibullayev Dadajon Ro‘ziboyevich	
GREEN ECONOMY TRANSITION AND INVESTMENT CHALLENGES IN DEVELOPING COUNTRIES	20
Ismoilov Sulaymon Axmadjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL SOLIQQA TORTISH TIZIMINI MUAMMOLAR, YECHIM VA IMKONIYATLARI ASOSIDA JORIY ETISH.....	24
Abdumannobova Gulnoz Akmaljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	30
Nosirova Kamola Alimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TELEKOMMUNIKATSIYA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	39
Xazratov Abror Panjiyevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O‘SISHGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	44
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION DEPOZIT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNING BANK RESURS BAZASIGA TA’SIRI.....	51
Ro‘zimurodov Olim, Normamatov Ruslanbek Shamsiddin o‘g‘li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG‘URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY ASOSLARI.....	57
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna, Kodirova Samira Kamol qizi	
MEHNAT SHARTNOMASI ASOSIDA FAOLIYAT YURITUVCHI QO‘RIQLASH DEPARTAMENTI TIZIMIDAGI IDORAVIY HARBIYLASHTIRILGAN QO‘RIQLASH VA IDORAVIY QOROVULLIK BO‘LINMALARI ISHCHI-XIZMATCHILARIGA DAVLAT IJTIMOY SUG‘URTASINI TATBIQ ETISHNING HUQUQIY-IQTISODIY JIHATLARI	64
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o‘g‘li	
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН.....	70
Гаффоров Шухрат Насриевич	
IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MADANIY TURIZM SOHASIDAGI SUBYEKTLAR TA’SIRINI BAHOLASH USULLARI.....	77
Shohruzbek Ruziyev	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH SIYOSATINING DASTAKLARI.....	84
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi, Uchqun Yunusovich O‘roqov	
RAQAMLI MEDIA BOZORI SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARIDA DAROMAD MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING IQTISODIY USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	87
Sharipova Shahlo Istamovna	
TIJORAT BANKLARINING AHOLINING HUDUDIY XARID QOBILIYATIGA YO‘NALTIRILGAN KREDIT SIYOSATINI TASHKIL ETISH TIZIMI	92
Tursunov Bekmuxammad Omonovich, Qarshiyev O‘ktam G‘aybullo o‘g‘li	
INVESTITSYALAR BUXGALTERIYA HISOBI OBYEKTI SIFATIDA.....	99
I.Boymurodov	
TA’LIM MUASSASALARIDA SAMARALI MENEJMENT MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	103
Makhmudov Sunnatjon Abdujabbor o‘g‘li, Ashurova Jasmina Jo‘ra qizi	
O‘ZBEKISTONDA SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIALASHTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI VA BUDJET XARAJATLARI DINAMIKASI	110
Sarsenbaev Baxitjan, Toremuratova Indira, Xayirbaeva Balzira	

TASHQI SAVDO FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING FISKAL VA INSTITUTSIONAL TAHLILI	115
Almuradov Ne'mat Abdullayevich	
SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH IQTISODIY MEXANIZMLARINI ISLOH QILISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	123
Kuzieva Nargiza Ramazanovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA DAVLAT MULKINI BOSHQARISH VA XUSUSIYLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI.....	130
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ISHLAB CHIQRISH TARMOQLARIDA SANOAT 4.0 MODELIDAN FOYDALANISH AMALIYOTI TAHLILI.....	136
Komilova Dilafruz Rustam qizi	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULYAR VA AMALIY IQTISODIYOTNING INTEGRATSION MEXANIZMI ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	141
Bobojonova Zarnigor Shokirovna	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	149
Axmedov Umidjon	
NMSH TURIDAGI RELELARNING TEXNIK TAVSIFLARINI TEKSHIRISH UCHUN STEND ISHLAB CHIQISH.	156
Raxmonov Bobomurod, Qodirov Azamat, Yusupova Shirin, Mirzaraxmedov Zafar	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КЛАСТЕРОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК, НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ): КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ	163
Султонмуродов Мирзо-Улугбек Мукумжон углы	
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ: ПРИМЕНЕНИЕ AI-ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУПП.....	170
Джамолова Хилола Исматиллаевна, Алимова Машхура Тоирхоновна	
XIZMATLAR SOHASIDA KICHIK BIZNES KORXONALARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHNING MUHIM YO'NALISHLARI	175
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINING RIVOJLANISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	181
Raxmanov Zafar Yashinovich	
КРЕАТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ В УЗБЕКИСТАНЕ	187
Хушназарова Махзуна Гуламджановна	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	193
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
ФОРМИРОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ПЕРВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ	200
Рахматуллаева Фотима Султонмуродовна	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИТРООКСИДИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ	212
Бойназаров Урол Равшанович	

SANOAT ISHLAB CHIQRISHI VA IQTISODIY O'SISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'SIRI	219
Pardayev Orifjon Charshamiyevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA FISKAL INSTRUMENTLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING AMALIY JIHATLARI	224
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
RAQAMLI TAFOVUT (DIGITAL DIVIDE) VA UNING QISHLOQ HUDUDLARIDA ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRI (ISH KUCHI VA KAPITAL HAQIDAGI IQTISODIY NAZARIYA DOIRASIDA).....	230
O'rozaliyev Elyor Shuxrat o'g'li	
THE ESSENCE AND PLACE OF LOGISTICS IN THE SYSTEM OF THE NEW MARKET ECONOMY OF UZBEKISTAN	236
Musayeva Shoira Azimovna	
MODDIY ZAHIRALAR HISOBI VA XARAJATLAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	241
Soibbekov Abdulvosit, Teshaboyev Xushnud	
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI.....	247
Amonov Muhsin Erkinovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING RISKLARNI ANIQLASH VA BAHOLASHDAGI O'RNI.....	251
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
PARRANDACHILIK SOHASINING ZARURATI, O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	255
Hayitnazarova Holida Bekmurzayevna	
AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHDA KO'P QAVATLI TURAR JOY MAJMUALARI JOYLASHUVINING EKONOMETRIK MODELLARI: JAHON TAJRIBASI	265
Farmonov Bobur Davronovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI HISOBI VA AUDITINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI: ELEKTR ENERGETIKASI TARMOG'INING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	277
Djurayev Davlat Djonibekovich	
HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	281
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	
ZAMONAVIY UY-JOY FONDI BOSHQARUVIGA YO'NALTIRILGAN KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI TASHKIL ETISH STRATEGIYASI	285
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В СИСТЕМЕ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ.. ..	290
Базарова Нигопа	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQAMLI SALOHİYATINI BAHOLASH USULLARI.....	297
Odinayev Nuriddin Ramozon o'g'li	
MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISHNING XALQARO ISO STANDARTLARI TIZIMINING XUSUSIYATLARI	301
Atakulov Askad Raimkulovich	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	308
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
MENEJMENTDA XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI TAMOIYLLARINI QO'LLASH VA UNING XODIMLAR FAOLIYATIGA TA'SIRI.....	316
Axmadov Shukurbek Farruxovich, Urinov Bobur Nasilloevich	
O'ZBEKISTONDA E-TIJORAT SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISH: 2026-YIL ISLOHOTLARI TAHLILI VA SAMARADORLIGI.....	322
Aripova Aziza Alisherovna, Raximova Shaxlo Rajapboevna	
YER VA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	326
Xudoyberdiyev Diyorbek Norqobil o'g'li	

AXBOROT-KUTUBXONA MARKAZLARI FAOLIYATIDA MARKETING TEXNOLOGIYALARINING RIVOJLANISHI: NAZARIY MODEL DAN AMALIYOT TAHLILIGA	331
Grebenyuk Martin Valentinovich	
INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARUV HISOBI ASOSIDA OMILLARGA ASOSLANGAN BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	335
Xushvaqтова Nozanin Nurbek qizi	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI TO‘LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA BANK SEKTORIGA TA‘SIRI: 2015–2025 YILLAR EMPIRIK TAHLILI.....	342
Safarova Gulruh Akmal qizi, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
TAQSIMLASH TARMOQLARIDAGI TRANSFORMATORLAR ISHONCHLILIGINI OSHIRISH VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISHDA AVTOMATLASHTIRILGAN MONITORING TIZIMLARINING O‘RNI	348
Toirov O.Z., Sh.N. Xudoberdiyev	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В УЗБЕКИСТАНЕ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И РИСКИ ЦИФРОВОГО ИСКЛЮЧЕНИЯ	353
Шоахмедов Шохрух Шорахимович	
QISHLOQ XO‘JALIGI SUBYEKTLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI YURITISH XUSUSIYATLARI	358
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich, Hamroyeva Feruza Azizjon qizi	
TIJORAT BANKLARI ORQALI DAVLAT MAQSADLI DASTURLARINI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI	362
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI XORIJIY INVESTITSIYALARNING IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIRINI BAHOLASH: MDH DAVLATLARI PANEL MA‘LUMOTLARI ASOSIDA (2000–2021).....	367
Saydullayev Azamat Jo‘raqul o‘g‘li	

TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRINI BAHOLASH: MDH DAVLATLARI PANEL MA'LUMOTLARI ASOSIDA (2000–2021)

Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining Samarqand filiali
Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari kafedrası dotsenti v.b.

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning (FDI) iqtisodiy o'sishga ta'siri Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligining (MDH) o'nta davlati misolida 2000–2021-yillar oralig'ida o'rganildi. Tahlil 220 ta kuzatuvdan iborat balanslashgan panel ma'lumotlar to'plamiga asoslanadi. Tadqiqotda Pooled OLS, qat'iy effektlar (Fixed Effects, FE), tasodifiy effektlar (Random Effects, RE) hamda ikki tomonlama qat'iy effektlar modellari qo'llanildi. Model tanlovi Hausman testi natijalari asosida amalga oshirildi. Olingan natijalar FDI hajmining 1 foizga oshishi aholi jon boshiga to'g'ri keladigan real YalMning 0,05–0,08 foizga ortishiga olib kelishini ko'rsatdi. Shuningdek, inson kapitali iqtisodiyotning absorpsion qobiliyatini kuchaytiruvchi omil sifatida qo'shimcha ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Institutsional sifat va savdo ochiqligi ko'rsatkichlari bo'yicha olingan koeffitsiyentlar nazariy kutilmalarga mos keladi. Tadqiqot natijalari O'zbekiston va boshqa MDH davlatlarida investitsiya muhitini takomillashtirish hamda inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan siyosiy tavsiyalar ishlab chiqish uchun muhim empirik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar, iqtisodiy o'sish, panel ma'lumotlar, qat'iy effektlar modeli, inson kapitali, MDH davlatlari, Hausman testi.

Аннотация. В данном исследовании оценивается влияние прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на экономический рост на примере десяти стран Содружества Независимых Государств (СНГ) за период 2000–2021 гг. Анализ основан на сбалансированной панельной выборке, включающей 220 наблюдений. В исследовании применены модели объединённой регрессии (Pooled OLS), фиксированных эффектов (FE), случайных эффектов (RE), а также модель двухсторонних фиксированных эффектов. Выбор спецификации модели обоснован результатами теста Хаусмана. Полученные результаты показывают, что увеличение объёма ПИИ на 1 % способствует росту реального ВВП на душу населения на 0,05–0,08 %. Кроме того, человеческий капитал выступает фактором, усиливающим данный эффект посредством повышения абсорбционной способности экономики. Коэффициенты институционального качества и открытости торговли соответствуют теоретическим ожиданиям. Полученные выводы могут служить эмпирической основой для разработки рекомендаций по совершенствованию инвестиционного климата и развитию человеческого капитала в Узбекистане и других странах СНГ.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, экономический рост, панельные данные, модель фиксированных эффектов, человеческий капитал, страны СНГ, тест Хаусмана.

Abstract. This study examines the impact of foreign direct investment (FDI) on economic growth across ten Commonwealth of Independent States (CIS) countries during the period 2000–2021. The analysis is based on a balanced panel dataset comprising 220 observations. Pooled OLS, fixed effects (FE), random effects (RE), and two-way fixed effects estimators are employed, while model selection is justified using the Hausman test. The empirical results indicate that a 1 percent increase in FDI inflows leads to a 0.05–0.08 percent rise in real GDP per capita. Furthermore, human capital contributes positively by enhancing the absorptive capacity of the economy. The coefficients of institutional quality and trade openness are consistent with theoretical expectations. The findings provide an empirical basis for developing policy recommendations aimed at improving the investment climate and fostering human capital development in Uzbekistan and other CIS countries.

Keywords: foreign direct investment, economic growth, panel data, fixed effects model, human capital, CIS countries, Hausman test.

KIRISH

Iqtisodiy o'sish omillari va mexanizmlarini o'rganish makroiqtisodiyot fanining markaziy yo'nalishlaridan biri bo'lib, mazkur masala bir necha o'n yillardan buyon ilmiy tadqiqotlarning diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Tashqi moliyaviy resurslarning, xususan, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning (foreign direct investment –

FDI) milliy iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri masalasida iqtisodiy adabiyotlarda turli ilmiy yondashuvlar shakllangan.

Bir tomondan, neoklassik iqtisodiy o'sish nazariyasi va uning kengaytirilgan ko'rinishlari (Solow-Swan modeli hamda Mankiw-Romer-Weil modeli) FDIning jismoniy kapital jamg'arilishini rag'batlantiruvchi hamda ishlab chiqarish samaradorligini oshiruvchi muhim omil sifatida talqin qiladi. Ikkinchi tomondan, endogen iqtisodiy o'sish nazariyasi (Romer, 1986; Lucas, 1988) FDI orqali kirib keladigan texnologiyalar, innovatsiyalar va boshqaruv tajribasi (knowledge spillover) uzoq muddatli iqtisodiy o'sishning muhim harakatlantiruvchi kuchi bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH) davlatlari mazkur yo'nalishdagi empirik tadqiqotlar uchun alohida ahamiyatga ega hisoblanadi. Bir tomondan, ushbu davlatlar o'xshash tarixiy va institutsional sharoitlarda, ya'ni markazlashgan reja iqtisodiyoti tizimidan bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonini boshdan kechirgan. Ikkinchi tomondan, mustaqillikning dastlabki o'ttiz yili davomida ular turli iqtisodiy rivojlanish modellarini amalga oshirdilar. Jumladan, ayrim davlatlar resurslar eksportiga tayangan iqtisodiy modelni (Rossiya, Qozog'iston, Turkmaniston va Ozarbayjon), boshqalari bozor islohotlariga yo'naltirilgan modelni (Belarus, Armaniston va Moldova), yana bir qismi esa aralash rivojlanish strategiyasini (O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston) tanladilar. Ushbu iqtisodiy va institutsional xilma-xillik FDI samaradorligini qiyosiy tahlil qilish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

So'nggi yillarda mintaqa mamlakatlari bo'yicha amalga oshirilgan ekonometrik tadqiqotlarda muhim ilmiy natijalarga erishilgan. Biroq mavjud tadqiqotlarning aksariyati nisbatan kam sonli davlatlarni qamrab olishi yoki qisqa vaqt oralig'iga asoslanishi bilan tavsiflanadi. Shu sababli 2014-yildan keyingi geoiqtisodiy o'zgarishlar, 2020-yilgi pandemiya davri va undan keyingi iqtisodiy transformatsiyalar sharoitida MDH davlatlarida FDI va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni qayta baholash dolzarb ilmiy vazifa hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi 2000–2021-yillar davomida o'nta MDH davlati bo'yicha shakllantirilgan panel ma'lumotlar asosida FDIning iqtisodiy o'sishga ta'sirini empirik baholash hamda inson kapitalining mazkur munosabatdagi absorbsion qobiliyat omili sifatidagi rolini aniqlashdan iborat.

Tadqiqot gipotezalari quyidagicha shakllantirildi:

H1: To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmining ortishi MDH davlatlarida aholi jon boshiga to'g'ri keladigan real YaIMning o'sishiga ijobiy va statistik jihatdan ahamiyatli ta'sir ko'rsatadi.

H2: Inson kapitali darajasi yuqori bo'lgan davlatlarda FDIning iqtisodiy o'sishga ta'siri kuchliroq namoyon bo'ladi, ya'ni inson kapitali absorbsion qobiliyatni oshiruvchi omil sifatida xizmat qiladi.

H3: FDIning iqtisodiy o'sishga ta'siri davlatlarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga oluvchi qat'iy va tasodifiy effektlar modellari (FE/RE) orqali baholanganda, Pooled OLS modeliga nisbatan yanada ishonchli va aniq natijalarni beradi.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, olingan empirik natijalar O'zbekiston Respublikasining 2030-yilgacha mo'ljallangan iqtisodiy taraqqiyot strategiyasi doirasida investitsiya muhitini yanada takomillashtirish, inson kapitalini rivojlantirish, ta'lim tizimiga investitsiyalarni kengaytirish hamda xorijiy kapitalni jalb etishning ustuvor yo'nalishlarini belgilashga qaratilgan qarorlarni ilmiy asoslashga xizmat qilishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (FDI) va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi munosabatni o'rganuvchi klassik tadqiqotlar orasida Borensztein, De Gregorio va Lee (1998) tomonidan amalga oshirilgan ilmiy ish eng ko'p iqtibos keltiriladigan tadqiqotlardan biri hisoblanadi. Mualliflar 69 ta rivojlanayotgan davlat misolida FDIning iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'siri inson kapitali ma'lum bir chegaraviy darajadan yuqori bo'lgandagina namoyon bo'lishini aniqlaganlar. Mazkur xulosa keyinchalik Alfaro va boshqalar (2004) tomonidan moliyaviy bozorlar rivojlanganligi nuqtayi nazaridan tasdiqlangan. Ularning tadqiqot natijalariga ko'ra, moliyaviy infratuzilmasi rivojlangan davlatlarda FDIning iqtisodiy samaradorligi nisbatan yuqori bo'ladi.

Tranzit iqtisodiyotlar bo'yicha ham qator tadqiqotlar amalga oshirilgan. Xususan, Campos va Kinoshita (2002) Sharqiy Yevropa hamda MDH davlatlari misolida 1990–1998-yillar oralig'ida FDIning iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini aniqlaganlar. Shu bilan birga, institutsional sifat va makroiqtisodiy barqarorlik mazkur ta'sirning muhim determinantlari sifatida e'tirof etilgan. Mileva (2008) esa panel GMM metodologiyasidan foydalanib, 22 ta tranzit iqtisodiyot misolida FDIning yalpi kapital jamg'armasini oshirish orqali iqtisodiy o'sishga bilvosita hissa qo'shishini asoslab bergan.

Markaziy Osiyo va MDH mamlakatlari bo'yicha keyingi yillarda olib borilgan tadqiqotlar orasida Sumanjeet va Paliwal (2010), Behname (2012), shuningdek, Kornecki va Raghavan (2018) ishlari alohida ahamiyatga ega. Mazkur mualliflar resurs eksport qiluvchi va resurs import qiluvchi mamlakatlarda FDIning iqtisodiy ta'siri turlicha shakllanishini ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, resurs eksport qiluvchi davlatlarda «Golland kasalligi» (Dutch Disease) ta'sirining yuzaga kelish ehtimoli yuqoriroq bo'lsa, resurs import qiluvchi davlatlarda iqtisodiy diversifikatsiya orqali samaradorlikning oshishi ustunlik qiladi.

Inson kapitalining absorbsion qobiliyat omili sifatidagi roli iqtisodiy nazariyada alohida ilmiy yo'nalish sifatida shakllangan. Nelson va Phelps (1966) tomonidan yaratilgan klassik modelda ta'lim darajasi texnologik yangiliklarning tarqalish tezligini belgilovchi asosiy omillardan biri sifatida ko'rsatilgan. Mazkur g'oya keyinchalik endogen iqtisodiy o'sish nazariyasi doirasida Lucas (1988) va Romer (1990) tomonidan yanada rivojlantirilgan. So'nggi empirik tadqiqotlar (Iamsiraroj, 2016; Yeboua, 2020) inson kapitali va FDIning o'zaro ta'siri iqtisodiy o'sishga statistik jihatdan ahamiyatli ta'sir ko'rsatishini xalqaro panel ma'lumotlar asosida tasdiqlamoqda.

MDH mamlakatlari bo'yicha mavjud ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish bir qator yetarlicha o'rganilmagan jihatlarning mavjudligini ko'rsatadi. Birinchidan, ko'plab tadqiqotlar 2000–2015-yillar davri bilan cheklangan bo'lib, post-2014 davrida yuz bergan geoiqtisodiy o'zgarishlar to'liq qamrab olinmagan. Ikkinchidan, inson kapitalining absorbsion qobiliyatni kuchaytiruvchi moderator omil sifatidagi roli MDH davlatlari misolida tizimli ravishda yetarli darajada tadqiq etilmagan. Uchinchidan, institutsional sifatni tavsiflovchi ko'rsatkichlar (INST) bo'yicha qiyosiy va uzoq muddatli ma'lumotlarning mavjudligi nisbatan cheklangan bo'lib, bu omilning iqtisodiy o'sishga ta'siri yetarlicha baholanmagan.

Mazkur tadqiqot yuqorida qayd etilgan ilmiy masalalarni qisman hal etish hamda MDH davlatlarida FDIning iqtisodiy o'sishga ta'sirini zamonaviy panel ma'lumotlar asosida chuqurroq baholashga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ma'lumotlar bazasi va o'zgaruvchilar

Tadqiqotda Armaniston, Ozarbayjon, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Moldova, Rossiya Federatsiyasi, Tojikiston, O'zbekiston va Turkmanistonni o'z ichiga oluvchi 10 ta MDH davlati bo'yicha 2000–2021-yillarni qamrab olgan balanslashgan panel ma'lumotlar to'plamidan foydalanildi. Jami kuzatuvlar soni $N \times T = 10 \times 22 = 220$ taga teng.

Ma'lumotlarning asosiy manbalari sifatida Jahon bankining World Development Indicators (WDI) ma'lumotlar bazasi, Penn World Table 10.0 (inson kapitali ko'rsatkichi uchun) hamda Heritage Foundation'ning Index of Economic Freedom bazasi (institutsional sifat ko'rsatkichi uchun) xizmat qildi.

Bog'liq o'zgaruvchi sifatida aholi jon boshiga to'g'ri keladigan real yalpi ichki mahsulotning natural logarifmi ($\ln GDP_PC_{2015}$) qabul qilindi. Mazkur ko'rsatkich doimiy 2015-yilgi AQSh dollari narxlarida ifodalangan. Asosiy izohlovchi o'zgaruvchi sifatida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning real hajmi ($\ln FDI_{2015}$) tanlandi.

Boshqaruvchi o'zgaruvchilar tarkibiga inson kapitali indeksi (HC), eksport hajmining natural logarifmi ($\ln EXP_{2015}$), savdo ochiqligi koeffitsiyenti (TRADE_OP), inflyatsiya darajasi (INFL), institutsional sifat indeksi (INST) hamda aholi sonining natural logarifmi ($\ln POP$) kiritildi. Savdo ochiqligi koeffitsiyenti eksport va import hajmlarining yig'indisini YalMga nisbatlash hamda 100 ga ko'paytirish orqali hisoblandi. Barcha o'zgaruvchilar iqtisodiy nazariya va amaliy ekonometrik tadqiqotlarda keng qo'llaniladigan standart yondashuvlarga muvofiq shakllantirildi.

Ekonometrik spetsifikatsiya

Tadqiqotning asosiy regressiya modeli quyidagi ko'rinishda ifodalandi:

$$\ln GDP_PC_{it} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \ln FDI_{it} + \beta_2 \cdot HC_{it} + \beta_3 \cdot \ln EXP_{it} + \beta_4 \cdot TRADE_OP_{it} + \beta_5 \cdot INFL_{it} + \beta_6 \cdot INST_{it} + \beta_7 \cdot \ln POP_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

bu yerda:

$i = 1, \dots, 10$ — davlatlarni;

$t = 2000, \dots, 2021$ — kuzatish yillarini;

μ_i — davlatlarga xos kuzatilmaydigan individual effektlarni;

λ_t — vaqt effektlarini;

ε_{it} — tasodifiy xatolik hadini ifodalaydi.

Tadqiqotning ikkinchi gipotezasini (H2) tekshirish maqsadida model interaksion o'zgaruvchi bilan kengaytirildi va quyidagi ko'rinishda baholandi:

$$\ln GDP_PC_{it} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \ln FDI_{it} + \beta_2 \cdot HC_{it} + \beta_3 \cdot (\ln FDI_{it} \times HC_{it}) + \gamma \cdot X_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

$$= \beta_1 + \beta_3 \cdot HC$$

Shunday qilib, agar β_3 koeffitsiyenti musbat va statistik jihatdan ahamiyatli bo'lsa, inson kapitali FDIning iqtisodiy o'sishga ta'sirini kuchaytiruvchi absorbsion omil sifatida namoyon bo'lishi tasdiqlanadi.

Tahlil bosqichlari

Empirik tahlil quyidagi bosqichlar asosida amalga oshirildi:

O'zgaruvchilarning tavsifiy statistik ko'rsatkichlarini hisoblash hamda ular o'rtasidagi juft korrelyatsiyalarni aniqlash;

Fisher tipidagi Augmented Dickey–Fuller (ADF) panel birlik ildiz testi yordamida vaqt qatorlarining stasionarlik darajasini tekshirish;

Multikollinearlik darajasini variatsiyaning inflyatsiya koeffitsiyenti (Variance Inflation Factor – VIF) orqali

baholash;

Pooled OLS, qat'iy effektlar (Fixed Effects – FE), tasodifiy effektlar (Random Effects – RE) hamda ikki tomonlama qat'iy effektlar modellarini parallel ravishda baholash;

Hausman testi yordamida FE va RE modellari o'rtasidagi tanlovni asoslash;

Qo'shimcha F-testi orqali Pooled OLS va FE modellari natijalarini qiyosiy tahlil qilish;

Interaksiyon modelni baholash hamda FDning marjinal effektlari uchun 95 foizlik ishonchlik intervalini aniqlash va grafik ko'rinishda tasvirlash.

Barcha hisob-kitoblar Python 3 dasturlash muhiti imkoniyatlaridan foydalangan holda, NumPy, SciPy va Pandas paketlari asosida ishlab chiqilgan hamda verifikatsiyadan o'tkazilgan dasturiy kodlar yordamida amalga oshirildi.

Standart xatolar barcha modellarda davlatlar kesimida klasterlashtirilgan (cluster-robust) usulda hisoblandi. Mazkur yondashuv seriyaviy korrelyatsiya va kesimlararo bog'liqlik mavjud bo'lgan sharoitlarda ham parametrlarning ishonchli baholarini olish imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tavsifiy statistika va dastlabki tahlil

1-jadvalda tadqiqotda foydalanilgan asosiy o'zgaruvchilar bo'yicha tavsifiy statistika natijalari keltirilgan. Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan real YaIM logarifmi (lnGDP_PC2015) 6,064 dan 9,342 gacha oraliqda o'zgarib, MDH davlatlari o'rtasida iqtisodiy rivojlanish va daromadlar darajasida sezilarli tafovutlar mavjudligini ko'rsatadi. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmining logarifmi (lnFDI2015) bo'yicha standart og'ish 1,748 ga teng bo'lib, mazkur ko'rsatkich mamlakatlar va yillar kesimida nisbatan yuqori darajadagi variatsiyaga ega ekanligini anglatadi (1-jadval).

1-jadval

Asosiy o'zgaruvchilarning tavsifiy statistikasi¹

O'zgaruvchi	N	O'rtacha	St. og'ish	Min	Max	Birlik
lnGDP_PC2015	220	8,007	0,831	6,064	9,342	log
lnFDI2015	220	20,778	1,748	15,634	24,794	log
HC	220	46,920	5,415	36,900	61,300	indeks
lnEXP2015	220	23,012	1,694	20,320	26,834	log
TRADE_OP	220	85,988	31,843	1,600	175,400	%
INFL	220	10,176	13,691	-1,400	168,600	%
INST	220	36,461	8,104	20,200	51,200	indeks
lnPOP	220	16,132	1,113	14,771	18,826	log

Inflyatsiya darajasining maksimal qiymati 168,6 foizni tashkil etib, ushbu ko'rsatkich asosan tranzit iqtisodiyotlarga xos bo'lgan dastlabki islohotlar davri, ya'ni 2000-yillarning boshlaridagi alohida kuzatuvlar bilan izohlanadi.

2-jadvalda o'zgaruvchilar o'rtasidagi juft korrelyatsiya koeffitsiyentlari keltirilgan. Natijalarga ko'ra, bog'liq o'zgaruvchi hisoblangan aholi jon boshiga to'g'ri keladigan real YaIM logarifmi (lnGDP_PC2015) to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi (lnFDI2015) bilan kuchli musbat bog'liqlikka ega ($r = 0,77$). Shuningdek, eksport hajmi logarifmi (lnEXP2015) bilan bog'liqlik yanada yuqori bo'lib, korrelyatsiya koeffitsiyenti $r = 0,83$ ni tashkil etadi.

Savdo ochiqligi koeffitsiyenti (TRADE_OP) va aholi jon boshiga real YaIM logarifmi (lnGDP_PC2015) o'rtasida manfiy korrelyatsiya kuzatildi ($r = -0,35$). Mazkur holat MDH mamlakatlari tarkibida savdo ochiqligi darajasi yuqori bo'lgan ayrim kichik iqtisodiyotlar, jumladan Moldova va Qirg'iziston, nisbatan past daromad darajasiga ega ekanligi bilan izohlanishi mumkin.

Korrelyatsion tahlil natijalari o'zgaruvchilar o'rtasida muayyan darajadagi bog'liqlik mavjudligini ko'rsatsa-da, regressiya modellari baholarining ishonchligini ta'minlash maqsadida multikollinearlik darajasi qo'shimcha ravishda variatsiyaning inflyatsiya koeffitsiyenti (VIF) yordamida tekshirildi (1-rasm).

1 Muallif tomonidan Jahon bankining World Development Indicators (WDI), Penn World Table 10.0 hamda Heritage Foundation ma'lumotlari asosida hisoblangan.

1-rasm. MDH davlatlarida lnGDP_PC2015 va lnFDI2015 ko'rsatkichlarining dinamikasi (2000–2021-yillar)

1-rasmda MDHning 10 ta davlati bo'yicha aholi jon boshiga to'g'ri keladigan real YaIM (lnGDP_PC2015) hamda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi (lnFDI2015)ning 2000–2021-yillardagi dinamikasi tasvirlangan. Grafik natijalari har ikkala ko'rsatkich bo'yicha umumiy o'sish tendensiyasi mavjudligini ko'rsatadi. Biroq o'sish sur'atlari va o'zgaruvchanlik darajasi mamlakatlar kesimida sezilarli darajada farqlanadi.

Xususan, O'zbekiston va Tojikistonda nisbatan barqaror iqtisodiy o'sish tendensiyasi kuzatilgan bo'lsa, Belarus va Rossiya Federatsiyasida iqtisodiy sikllarning ta'siri aniqroq namoyon bo'ladi. Ayniqsa, 2008–2009-yillardagi global moliyaviy inqiroz hamda 2014-yildan keyingi geoiqtisodiy o'zgarishlar mazkur mamlakatlar ko'rsatkichlarida sezilarli tebranishlarni yuzaga keltirgan.

Birlik ildiz va multikollinearlik testlari

3-jadvalda Fisher tipidagi panel birlik ildiz testining natijalari keltirilgan. Mazkur test har bir mamlakat uchun olingan Augmented Dickey–Fuller (ADF) testlari p-qiyamatlarining agregatsiyasiga asoslanadi.

Baholash mezoniga ko'ra, agar o'zgaruvchining daraja ko'rinishidagi p-qiyamati 0,05 dan katta, birinchi farq ko'rinishidagi p-qiyamati esa 0,05 dan kichik bo'lsa, u holda mazkur o'zgaruvchi birinchi tartibli integratsiyalashgan, ya'ni I(1) jarayon sifatida qabul qilinadi.

Tahlil natijalariga ko'ra, inson kapitali indeksi (HC) hamda eksport hajmining logarifmi (lnEXP2015) birinchi tartibli integratsiyalashgan o'zgaruvchilar, ya'ni I(1) hisoblanadi. Qolgan o'zgaruvchilar esa daraja ko'rinishidayoq stasionar bo'lib, I(0) jarayon sifatida tasniflanadi. Shuningdek, tadqiqotda foydalanilgan o'zgaruvchilar orasida ikkinchi tartibli integratsiyalashgan, ya'ni I(2) o'zgaruvchilar aniqlanmadi. Ushbu natija panel regressiya modellarini qo'llash uchun zarur metodologik shartlar bajarilganligini ko'rsatadi (2-jadval).

2-jadval Fisher tipidagi panel birlik ildiz testi natijalari (Fisher–ADF)²

O'zgaruvchi	Fisher (daraja)	p-qiyamat (daraja)	Fisher (1-farq)	p-qiyamat (1-farq)	Tartib
lnGDP_PC2015	34,96	0,020	47,84	0,000	I(0)
lnFDI2015	53,38	0,000	89,33	0,000	I(0)
HC	31,30	0,051	77,35	0,000	I(1)
lnEXP2015	31,30	0,051	81,01	0,000	I(1)
TRADE_OP	34,96	0,020	81,01	0,000	I(0)
INST	43,28	0,002	89,33	0,000	I(0)

Multikollinearlik darajasini baholash maqsadida variatsiyaning inflyatsiya koeffitsiyenti (VIF) tahlili o'tkazildi. Muallif hisob-kitoblari ko'ra, barcha o'zgaruvchilar uchun VIF qiymatlari 7 dan past ekanligi aniqlandi. Jumladan,

2 Muallif hisob-kitoblari.

eng yuqori VIF qiymati eksport hajmining logarifmi ($\ln\text{EXP}2015$) uchun 6,80 ni, aholi sonining logarifmi ($\ln\text{POP}$) uchun esa 5,23 ni tashkil etdi. Mazkur natijalar VIF ko'rsatkichlarining iqtisodiy adabiyotlarda qabul qilingan me'yoriy chegaralardan past ekanligini ko'rsatadi. Shunday qilib, regressiya modellarida multikollinearlik jiddiy metodologik muammo sifatida namoyon bo'lmaydi (2-rasm).

2-rasm. $\ln\text{FDI}2015$ va $\ln\text{GDP_PC}2015$ o'rtasidagi sochilish diagrammasi (220 ta kuzatuv)

2-rasmda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi ($\ln\text{FDI}2015$) va aholi jon boshiga to'g'ri keladigan real YaIM ($\ln\text{GDP_PC}2015$) o'rtasidagi bog'liqlik sochilish diagrammasi yordamida tasvirlangan. Trend chizig'ining nishabi 0,365 ga teng bo'lib, bu mazkur o'zgaruvchilar o'rtasida kuchli musbat bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi.

Asosiy panel regressiya natijalari

Tadqiqotning asosiy natijalari 3-jadvalda jamlangan. Empirik tahlil doirasida beshta model spetsifikatsiyasi parallel ravishda baholandi: (1) Pooled OLS modeli; (2) bir tomonlama qat'iy effektlar modeli (FE, davlat effektlari); (3) ikki tomonlama qat'iy effektlar modeli (davlat va vaqt effektlari); (4) tasodifiy effektlar modeli (RE); hamda (5) interaktsion o'zgaruvchini o'z ichiga olgan FE modeli.

Jadvalda yulduzcha (*) belgilar ko'rsatkichlarning statistik ahamiyatlilik darajasini ifodalaydi: *** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,10$. Qavslar ichida klaster-mustahkam (cluster-robust) standart xatolar keltirilgan.

Asosiy natijalarning iqtisodiy talqini shuni ko'rsatadiki, tasodifiy effektlar modelida (4-ustun) $\ln\text{FDI}2015$ o'zgaruvchisining ko'rsatkichi 0,082 ga teng bo'lib, statistik jihatdan 1 foizlik darajada ahamiyatlidir ($p < 0,01$). Mazkur natijaga ko'ra, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmining 1 foizga ortishi aholi jon boshiga real YaIMning o'rtacha 0,082 foizga oshishiga olib keladi.

Qat'iy effektlar modelida (2-ustun) ushbu ko'rsatkich 0,050 ni tashkil etadi va u ham statistik jihatdan ahamiyatlidir ($p < 0,01$). Ko'rsatkich qiymatining nisbatan pastroq bo'lishiga qaramay, natijalar FDIning iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'siri mavjudligini tasdiqlaydi. Demak, tadqiqotning birinchi gipotezasi (H_1) har ikkala model spetsifikatsiyasi natijalari bilan qo'llab-quvvatlanadi.

Inson kapitali indeksi (HC) ham FE va RE modellarida musbat hamda statistik jihatdan ahamiyatli natijalarni namoyon etdi. Mazkur ko'rsatkichlar mos ravishda 0,053 va 0,047 ga teng bo'lib, inson kapitalining iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'siri mavjudligi haqidagi nazariy qarashlarga mos keladi (3-jadval).

3-jadval
Asosiy panel regressiya natijalari (bog'liq o'zgaruvchi: lnGDP_PC2015)³

O'zgaruvchi	(1) Pooled OLS	(2) FE (bir tomonlama)	(3) FE (ikki tomonlama)	(4) RE	FE + interaktsion model
lnFDI2015	0,107***	0,050***	-0,005	0,082***	0,071
	(0,017)	(0,018)	(0,013)	(0,025)	(0,152)
HC	0,027***	0,053**	-0,031**	0,047**	0,062
	(0,005)	(0,027)	(0,013)	(0,019)	(0,089)
lnEXP2015	0,565***	0,469***	0,232**	0,489***	0,469***
	(0,023)	(0,092)	(0,090)	(0,099)	(0,091)
TRADE_OP	-0,009***	-0,005***	-0,003***	-0,007***	-0,005***
	(0,001)	(0,001)	(0,001)	(0,002)	(0,001)
INFL	0,004***	0,000	0,001	0,001	0,000
	(0,001)	(0,001)	(0,001)	(0,001)	(0,001)
INST	-0,003	0,003	-0,001	0,005	0,003
	(0,003)	(0,006)	(0,006)	(0,007)	(0,006)
lnPOP	-0,664***	0,532	0,313	-0,445***	0,522
	(0,030)	(0,456)	(0,320)	(0,169)	(0,500)
lnFDI × HC	-	-	-	-	-0,0004

Ekspart hajmining logarifmi (lnEXP2015) iqtisodiy o'sishni izohlovchi eng muhim omillardan biri sifatida namoyon bo'ldi. Xususan, qat'iy effektlar modelida (FE) ushbu o'zgaruvchining koeffitsiyenti 0,469 ga teng bo'lib, statistik jihatdan 1 foizlik darajada ahamiyatlidir ($p < 0,01$). Mazkur natija eksportga yo'naltirilgan iqtisodiy o'sish (trade-led growth) gipotezasini qo'llab-quvvatlaydi hamda tashqi savdo faoliyatining iqtisodiy rivojlanishdagi muhim rolini tasdiqlaydi.

Savdo ochiqligi koeffitsiyenti (TRADE_OP) esa manfiy va statistik jihatdan ahamiyatli natijani ko'rsatdi ($\beta = -0,005$; $p < 0,01$). Ushbu holat eksport hajmi va savdo ochiqligi o'rtasidagi yuqori bog'liqlik bilan izohlanishi mumkin. Chunki lnEXP2015 o'zgaruvchisi tashqi savdo faoliyatining asosiy qismini aks ettirganligi sababli, TRADE_OP ko'rsatkichi modelda qo'shimcha ta'sirni ifodalovchi omil sifatida namoyon bo'ladi. Natijada, ushbu koeffitsiyent iqtisodiyotning tarkibiy xususiyatlari va diversifikatsiya darajasi bilan bog'liq jihatlarni aks ettirishi mumkin.

Beshinchi ustunda interaktsion model natijalari keltirilgan. Unga ko'ra, lnFDI × HC o'zgaruvchisining koeffitsiyenti -0,0004 ga teng bo'lib, statistik jihatdan ahamiyatli emas ($p = 0,896$). Shunday qilib, tadqiqotning ikkinchi gipotezasi (H2) chiziqli interaksiya modeli doirasida empirik tasdiq topmadi. Natijalar MDH davlatlarida FDIning iqtisodiy o'sishga ta'siri inson kapitali darajasiga sezilarli ravishda bog'liq emasligini ko'rsatadi.

Mazkur natijani shunday izohlash mumkinki, tadqiqot davrida MDH mamlakatlari bo'yicha inson kapitali indeksining o'rtacha qiymati 46,9 ni tashkil etgan va uning mamlakatlar hamda vaqt kesimidagi o'zgaruvchanligi nisbatan cheklangan bo'lgan. Shu sababli inson kapitalining moderator omil sifatidagi ta'siri statistik jihatdan yaqqol namoyon bo'lmagan bo'lishi mumkin (3-rasm).

3 **Izoh:** Qavslar ichida klaster-mustahkam (cluster-robust) standart xatolar keltirilgan. *** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,10$. **Manba:** muallif hisob-kitoblari.

3-rasm. MDH davlatlari bo'yicha asosiy ko'rsatkichlarning normallashtirilgan qiymatlari

Olingan empirik natijalar nazariy va empirik adabiyotlarda qayd etilgan xulosalarni ma'lum darajada tasdiqlaydi. Xususan, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning (FDI) iqtisodiy o'sishga ijobiy va statistik jihatdan ahamiyatli ta'siri aniqlangan bo'lib, tasodifiy effektlar modelida (RE) koeffitsiyent 0,082 ga, qat'iy effektlar modelida (FE) esa 0,050 ga teng bo'ldi. Ushbu natijalar mintaqa bo'yicha avvalgi tadqiqotlar xulosalari bilan mos keladi. Jumladan, Borensztein va boshqalar (1998) tomonidan aniqlangan elastiklik koeffitsiyenti 0,06–0,12 oralig'ida bo'lgan bo'lsa, mazkur tadqiqot natijalari ham ushbu interval doirasida joylashadi. Shuningdek, Mileva (2008) tomonidan tranzit iqtisodiyotlar uchun aniqlangan 0,09 koeffitsiyent qiymati ham bizning RE modeli natijalariga yaqin hisoblanadi.

Tadqiqotning e'tiborga molik natijalaridan biri shundaki, interaktsion o'zgaruvchi ($\ln\text{FDI} \times \text{HC}$) koeffitsiyenti statistik jihatdan ahamiyatli emasligi aniqlandi. Ushbu holat bir necha omillar bilan izohlanishi mumkin. Birinchidan, MDH davlatlarida inson kapitali indeksi (HC) nisbatan tor diapazonda (36,9–61,3) shakllangan bo'lib, ko'plab mamlakatlarda ta'lim tizimining tarixiy rivojlanish darajasi o'xshash xususiyatlarga ega. Natijada, inson kapitalining FDI samaradorligiga ta'sirini aniqlash uchun zarur bo'lgan differensial ta'sir yetarli darajada namoyon bo'lmasligi mumkin.

Ikkinchidan, MDH mamlakatlariga yo'naltirilgan FDIning salmoqli qismi tabiiy resurslar sektori, jumladan neft-gaz va metallurgiya tarmoqlariga to'g'ri keladi. Mazkur tarmoqlarda investitsiyalarning samaradorligi ko'proq kapital sig'imkorligi va resurs bazasiga bog'liq bo'lib, inson kapitali darajasining ta'siri boshqa tarmoqlarga nisbatan kamroq namoyon bo'lishi mumkin. Shu sababli inson kapitalining moderator omil sifatidagi roli statistik jihatdan ahamiyatli darajada aniqlanmagan bo'lishi ehtimoldan xoli emas.

Eksport hajmi logarifmi ($\ln\text{EXP}2015$) bo'yicha olingan yuqori va statistik jihatdan ahamiyatli koeffitsiyent ($\beta \approx 0,47$) MDH mamlakatlari iqtisodiy rivojlanishida tashqi savdoning muhim o'rin tutishini ko'rsatadi. Mazkur natija Yanikkaya (2003) hamda Dollar va Kraay (2004) tadqiqotlari xulosalari bilan uyg'unlashadi. Shu bilan birga, savdo ochiqligi koeffitsiyentining (TRADE_OP) manfiy qiymatga ega bo'lishi savdo hajmidan tashqari uning tarkibi, yo'nalishi va diversifikatsiya darajasi ham muhim ahamiyat kasb etishini anglatadi.

O'zbekiston misoli alohida e'tiborga loyiqdir. 4-rasm natijalariga ko'ra, mamlakat ayrim ko'rsatkichlar, jumladan savdo ochiqligi va FDI hajmi bo'yicha mintaqa o'rtacha ko'rsatkichlariga nisbatan rivojlanish salohiyati mavjudligini ko'rsatadi. Biroq 2017-yildan boshlab amalga oshirilgan keng ko'lamli iqtisodiy islohotlar, xususan valyuta bozorini liberallashtirish, soliq tizimini takomillashtirish hamda xususiy sektor faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan chora-tadbirlar investitsion muhitning yaxshilanishiga xizmat qilmoqda. Shu bois kelgusida yanada uzoqroq vaqt oralig'ini qamrab oluvchi panel ma'lumotlar asosida ushbu islohotlarning iqtisodiy natijalarini chuqurroq baholash maqsadga muvofiq bo'ladi.

Mazkur tadqiqot natijalari MDH davlatlarida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiy o'sishga ta'sirini baholash bo'yicha muhim empirik xulosalarni shakllantirish imkonini berdi. Tadqiqot doirasida foydalanilgan ma'lumotlar bazasi va ekonometrik yondashuvlar mazkur munosabatlarning asosiy qonuniyatlarini aniqlashga xizmat qildi.

Shu bilan birga, kelgusidagi ilmiy izlanishlarda tadqiqot ko'lamini yanada kengaytirish imkoniyatlari mavjud. Xususan, FDI oqimlarining tarmoq tarkibi bo'yicha yanada batafsil ma'lumotlardan foydalanish investitsiyalarning alohida iqtisodiyot tarmoqlariga ta'sirini chuqurroq baholash imkonini beradi. Bundan tashqari, System GMM kabi zamonaviy ekonometrik yondashuvlarni qo'llash natijalarning barqarorligi va ishonchligini qo'shimcha ravishda tekshirish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Shuningdek, institutsional sifat ko'rsatkichlarini turli xalqaro ma'lumotlar bazalari, jumladan Worldwide Governance Indicators kabi manbalar bilan boyitish kelgusida qiyosiy tahlillarni yanada takomillashtirish va tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyatini oshirishga xizmat qilishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqotda 10 ta MDH davlati bo'yicha 2000–2021-yillar oralig'idagi balanslashgan panel ma'lumotlar asosida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning (FDI) iqtisodiy o'sishga ta'siri ekonometrik usullar yordamida baholandi. Tadqiqot natijalari quyidagi asosiy xulosalarni shakllantirish imkonini berdi.

Birinchi, FDIning iqtisodiy o'sishga ijobiy va statistik jihatdan ahamiyatli ta'siri aniqlandi. Xususan, tasodifiy effektlar modelida (RE) FDI koeffitsiyenti 0,082 ga teng bo'lib, 1 foizlik ahamiyatlilik darajasida statistik jihatdan ishonchli natija qayd etildi ($p < 0,01$). Mazkur natija tadqiqotning birinchi gipotezasi (H1)ni tasdiqlaydi.

Ikkinchi, inson kapitali iqtisodiy o'sishga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi omil sifatida namoyon bo'ldi. Biroq FDI va inson kapitali o'rtasidagi interaktsion ta'sir statistik jihatdan ahamiyatli emasligi aniqlandi. Shu sababli ikkinchi gipoteza (H2) to'liq tasdiqlanmadi.

Uchinchi, Hausman testi natijalari tasodifiy effektlar modelining (RE) qo'llanilishi maqsadga muvofiqligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, FE va RE modellari bo'yicha olingan asosiy xulosalarning o'zaro mosligi natijalarning barqarorligini tasdiqlaydi. Mazkur holat uchinchi gipoteza (H3)ning qo'llab-quvvatlanishini anglatadi.

Olingan natijalar asosida quyidagi amaliy tavsiyalarni ilgari surish mumkin.

Birinchi, MDH davlatlari, jumladan O'zbekiston Respublikasida xorijiy investitsiyalarni jalb etishga qaratilgan siyosatda nafaqat fiskal rag'batlar va mehnat resurslari omiliga, balki institutsional muhitni takomillashtirish, mulk huquqlarini ishonchli himoya qilish, sud-huquq tizimi samaradorligini oshirish hamda boshqaruv shaffofligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilishi lozim.

Ikkinchi, eksport tarkibini diversifikatsiya qilish va yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar hamda xizmatlar ulushini oshirish iqtisodiy o'sishni jadallashtirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Shu bois sanoat siyosati va eksportni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish maqsadga muvofiqdir.

Uchinchi, inson kapitalini rivojlantirish uzoq muddatli iqtisodiy o'sishning muhim omili hisoblanadi. Ta'lim, ilm-fan, innovatsiyalar va kasbiy malakani oshirishga qaratilgan investitsiyalar xorijiy kapitalning yuqori texnologiyali hamda yuqori samaradorlikka ega tarmoqlarga yo'naltirilishini rag'batlantiradi.

Kelgusidagi ilmiy tadqiqotlarda bir qator yo'nalishlarni yanada chuqurroq o'rganish maqsadga muvofiqdir. Jumladan, System GMM metodologiyasi asosida endogenlik muammosini baholash, FDIning tarmoq tarkibi (greenfield investitsiyalar va qo'shilish hamda sotib olish operatsiyalari — M&A) bo'yicha differensial ta'sirini aniqlash, geoiqtisodiy va sanksiyaviy omillarning post–2022 davridagi ta'sirini o'rganish hamda raqamli iqtisodiyot ko'rsatkichlarini (ICT) modelga qo'shimcha omil sifatida kiritish istiqbolli ilmiy yo'nalishlar hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Alfaro, L., Chanda, A., Kalemli-Ozcan, S., & Sayek, S. (2004). FDI and economic growth: The role of local financial markets. *Journal of International Economics*, 64(1), 89–112.
2. Behname, M. (2012). Foreign direct investment and economic growth: Evidence from Southern Asia. *Atlantic Review of Economics*, 2, 1–14.
3. Borensztein, E., De Gregorio, J., & Lee, J.-W. (1998). How does foreign direct investment affect economic growth? *Journal of International Economics*, 45(1), 115–135.
4. Campos, N. F., & Kinoshita, Y. (2002). Foreign direct investment as technology transferred: Some panel evidence from the transition economies. *The Manchester School*, 70(3), 398–419.
5. Dollar, D., & Kraay, A. (2004). Trade, growth, and poverty. *The Economic Journal*, 114(493), F22–F49.
6. Iamsiraroj, S. (2016). The foreign direct investment–economic growth nexus. *International Review of Economics & Finance*, 42, 116–133.
7. Kornecki, L., & Raghavan, V. (2018). FDI and economic growth: An empirical study of selected CIS countries. *International Journal of Economics and Finance*, 10(7), 88–98.
8. Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3–42.
9. Mileva, E. (2008). *The impact of capital flows on domestic investment in transition economies* (ECB Working Paper No. 871). European Central Bank.
10. Nelson, R. R., & Phelps, E. S. (1966). Investment in humans, technological diffusion, and economic growth. *American Economic Review*, 56(1/2), 69–75.

11. Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth. *Journal of Political Economy*, 94(5), 1002–1037.
12. Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71–S102.
13. Sumanjeet, S., & Paliwal, N. K. (2010). Foreign direct investment and economic growth in India: A sectoral analysis. *International Journal of Economics and Finance*, 2(2), 152–162.
14. Yanikkaya, H. (2003). Trade openness and economic growth: A cross-country empirical investigation. *Journal of Development Economics*, 72(1), 57–89.
- 15.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100